

**ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТДАН СЎНГ БОЛАЛАР ВА ЎСМИР
ЁШДАГИЛАРГА ПСИХОЛОГИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ
ХУСУСИЯТЛАРИ**

Абдуллаева Гулрух Абдиазизовна

Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси ҳузуридаги
Фуқаро муҳофазаси институти катта ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада фавқулодда вазиятдан кейин шок ва ўткир қайғуни бошдан кечираётган мактабгача ёшдаги ҳамда ўсмир ёшдаги болаларнинг психологик ёрдамга муҳтож бирламчи олдини олишнинг амалий тажрибаси кўриб чиқилган. Профилактик ишлар, аввало, самарали ижтимоий мослашиш кўникмаларини (катталар ва тенгдошлари билан мулоқот қилиш, алоқалар ўрнатиш, уларнинг ҳиссий ҳолатини баҳолаш ва уни бошқариш қобилиятини ривожлантириш) эгаллашга ёрдам беради. Бу масалада болаларда саломатлик маданиятини шакллантириш, саломатлик кадри ва соғлом турмуш тарзи ҳақида тушунча алоҳида аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: фавқулодда вазият, авария, шикастланиш, қайғу, психолог, шок, уйқусизлик, нотинч, бош оғриғи, фаровонликнинг бузилиши, қувватсизлик, тажовускор.

Аннотация: В статье рассмотрен практический опыт первичной профилактики нуждающихся в психологической помощи детей дошкольного и подросткового возраста, испытывающих шок и острую печаль после чрезвычайных ситуаций. Профилактическая работа в первую очередь помогает овладеть навыками эффективной социальной адаптации (общение со взрослыми и сверстниками, налаживание контактов, оценка их эмоционального состояния и развитие навыков управления им). В этом вопросе особое значение имеет формирование у детей культуры здоровья, понимание ценности здоровья и здорового образа жизни.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, несчастный случай, травма, дистресс, психолог, шок, импотенция, беспокойство, головная боль, нарушение самочувствия, дисфункция, агрессивность.

Abstract: The article considers the practical experience of primary prevention of preschool and adolescent children in need of psychological assistance, experiencing shock and acute sadness after emergencies. Preventive work primarily helps to master the skills of effective social adaptation (communication with adults and peers, establishing contacts, assessing their emotional state and developing skills for managing it). In this regard, the formation of a culture of health in children, understanding the value of health and a healthy lifestyle is of particular importance.

Keywords: emergency, accident, trauma, distress, psychologist, shock, impotence, anxiety, headache, impaired well-being, dysfunction, aggression.

Замонавий илм-фан, жамият, оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши янги технологияларнинг пайдо бўлиши бир томондан ҳаёт сифатини яхшилайти, иккинчи томондан кенг кўламли офатлар хавфини оширади. Ҳар йили табиий офатдан, техноген авариядан ёки фалокатдан омон қолган инсонлар сони ортмоқда ва фавқулодда вазиятларга муносабат билдириш бўйича мутахассислар-қутқарувчилар, шифокорлар, психологлар ва бошқалар жалб этилмоқда.

Фавқулодда психологик ёрдам кўрсатадиган психологнинг амалий ишида ушбу кўрсаткичларга нисбатан энг самарали иш учун ёш гуруҳини ва фавқулодда вазият таъсирининг хусусиятини аниқлаш айниқса муҳимдир. Психиканинг ривожланишини, унинг ёш хусусиятларини ва салоҳиятини тартибга солувчи қонунларни билиш психологик ёрдам кўрсатиш бўйича ишларни бошлаш учун асосдир[1].

Психологик шикаст боланинг дунё ва ўзи ҳақидаги ғояларини ўзгартириши мумкин. Дунёда барқарорлик ва хавфсизлик ҳисси хавф остида. Болаларнинг шикаст етказадиган ҳодисага муносабати вазиятнинг оғирлигига, болаларнинг ёшига, уларнинг психологик хусусиятларига ва инқирозли вазиятларни бартараф

этиш қобилиятига боғлиқ. Инқирозли вазиятда самарали хулқ-атвор унинг ўрганиш ва руҳий саломатлигига салбий таъсирини камайтиради. Шунингдек, тезда нормал ҳолатга қайтишга ва психологик муаммоларнинг келиб чиқишини олдини олиш имконини беради.

Ушбу жараёнда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратамиз:

1. Болалардаги шикастланиш турлари;
2. Фавқулодда вазиятларга дуч келгандан кейин психологик ёрдамнинг мақсадлари;
3. Шикаст реакциясининг ёш хусусиятлари (7 ёшдан 13 ёшгача);
4. Шокни бошдан кечириш босқичида ва ўткир қайғу босқичида психолог ишининг хусусиятлари;
5. Психологнинг самарали ишлаши учун рағбатлантирувчи материаллар.

Болаларда шикастланишнинг икки тури мавжуд:

1. Ушбу шикастланишнинг характери - бу ёш авлодда маълум бир шаклда қайтариладиган, табиатда ўзига хос бўлган ижтимоий даражадаги шикастланишдир. Шикастланишнинг бу тури узоқ вақт давом этган ҳарбий можароларга хос бўлиб, унда болалар нафақат ҳарбий операцияларда, балки тинчлик даври, тикланиш даври ва маҳаллий можароларнинг янги ўчоқларининг пайдо бўлиши билан ҳам боғлиқдирлар.

2. Портлаш, гаровга олиш, яқинларини йўқотиш – бунда болалар шикастланиш воқеасининг гувоҳи ҳисобланадилар. Ушбу турдаги шикастланиш сўнгги воқеалар учун характерлидир. Масалан, Кемерово шаҳридаги савдо мажмуасидаги ёнғин, йўл транспорт ҳодисалардаги авариялар, Жанубий Осетия ўртасидаги ҳарбий можаро, Хитойдаги кучли сув тошқинлари ва ҳ.к. Ушбу турдаги реакцияни шу мақолада батафсилроқ кўриб чиқамиз.

Фавқулодда вазиятга дуч келганидан кейин психологик ёрдамнинг вазифалари қуйидагилардан иборат:

1. шикастланиш пайтида ва ундан кейин боланинг ҳаракатлари самарадорлигини ошириш;

2. жароҳатлар натижасида юзага келган нохуш ва оғриқли аломатларни камайтириш;

3. воқеа- ҳодисанинг номақбул оқибатлари ривожланишининг олдини олиш.

Ҳар қандай фавқулодда вазиятни бошдан кечиргандан сўнг, болалар билан ишлаш дастурини тузишда шикастланган одамларнинг ёшини ҳисобга олиш керак. Чунки турли ёшдаги болалар турли йўллар билан шикастланишларга дуч келишади. Шунингдек, шикастланиш қисқа муддатли воқеа, шикастланган ҳолатда узоқ вақт қолиш ёки яқин кишисининг ўлими туфайли келиб чиқиши ёки чиқмаслигини аниқлаш.

Ушбу мақолада мактабгача ёшдаги болалар ҳамда ўсмир ёшдаги болалар (7-13 ёш) оралиғида бўлган болалар батафсилроқ тавсифланади. Мактабгача бўлган ёшда одатий дунёни йўқ қиладиган ҳар қандай нарса аллақачон бола учун шикаст етказиши мумкин ва нормал ҳаётга қайтиши учун ўйин фаолиятини тиклаш жуда муҳим аҳамиятга эга ва шунинг учун психологик иш асосан шунга қаратилган бўлади. Ўсмир ёшдаги болаларда ҳам худди шундай қоидабузарликлар катталар учун характерлидир.

Шикастланишни бошдан кечириш жараёнининг ёшга боғлиқ хусусиятларини ҳисобга олганда, бола ривожланишининг ёшга боғлиқ даврлаштирилишини назарда тутиш керак. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун боланинг ривожланишининг ижтимоий ҳолатини, унинг етакчи фаолият турини ва маълум бир ёшдаги руҳий ўсмаларни ҳисобга олиш нуқтаи назаридан Виготский-Элкониннинг даврийлигига мурожаат қилиш энг самарали ҳисобланади[2].

Мактабгача ёшдаги болалар ҳамда бошланғич синф ёшидаги болалар учун тарбиявий тадбирлар муҳим аҳамият касб этади. Жароҳатдан кейин кўпинча ўрганишнинг биринчи сезиларли бузилиши бежиз эмас. Боланинг хотираси ва гидроки аста-секин ақлий фаолият билан тобора кўпроқ аралашиб боради. Шунинг учун ҳам бола томонидан муайян ҳодисаларни изоҳлаш муҳим ўринни эгаллайди. Лекин, катта ёшдаги ўсмирлар каби, улар психологик ҳимоя шакли сифатида "сеҳрли" фикрлаш психологик ҳимоя шакли билан ажралиб туради. Ва

бу жароҳатлардан сўнг катталар учун кутилмаган даражада кўркув, айбдорлик, маросимларнинг пайдо бўлиши ва ҳоказоларнинг энг кутилмаган сабабларига олиб келиши мумкин.

Бошланғич синф ўқувчиларида қуйидаги белгилар жароҳатдан кейинги муаммолар мавжудлигини кўрсатади: бола доимо йиғлайди, титрайди, ҳамма нарса кўрқинчли бўлиб кўринади. Ўз-ўзини доимо орқага ва олдинга ташлайди ёки бошини чайқайди. Уйқусизлик ёки ҳаддан ташқари уйқу, нотинч тушлар, ҳеч қандай сабабсиз (бош оғриғи, бош айланиши, умуртқа поғонасидаги оғриқ, овқат ҳазм қилиш тизимининг бузилиши) турли хил фаровонликнинг бузилишини кузатиш мумкин.

Бола ўйин вақтида тажовузкор ёки жуда шовқин қилиб, қўпол ўйнаб, жуда хотиржам ва итоаткор, ўз ҳис-туйғуларини ва истакларини бирон бир тарзда намоён қилмайди. Ғамгин ва бефарқ бўлади. Ҳатти – ҳаракатларнинг айрим белгиларида олдинги ёшга қайтади. Дикқатини жамлай олмайди ёки улар мактабда ўрганган масалаларни эслай олмайди. Нотинч бўлади, бошқаларга нисбатан безовта, кўрқиб уларга ишонмайди. Келажакда у билан содир бўлиши мумкин бўладиган ёмон нарсалар ҳақида фикр юритади.

Ўсмир ёшлар. Ўсиб келаётган ўсмирлар дунёсида энг муҳим ролни тенгдошлари ўйнайди. Етакчи фаолияти шахсий мулоқот бўлиб, унинг ўзига хос хусусияти бу гуруҳда амалга оширилади. Ўсмир ёшдаги болалар дунёси билан муносабатларини ўрганади ва баъзи экстремал вазиятлар уни амалга оширади. Шунинг учун катталарда учрайдиган барча бузилишлар, касалликлар ўсмирларда ҳам учраб туради.

Ўсмир ёшларнинг жароҳатларига қуйидаги реакцияларни қайд этиш мумкин:

- бошқалардан ўз-ўзини ажратиш;
- муносабатларга киришмаслик;
- бошқаларнинг фикрига ортиқча тақлид қилиш;
- бошқаларнинг фикрига қарамлик;
- агрессив хулқ, муносабат ва ҳаракатлар;

- агитация, шовқин ёки бир нарсага эътибор бермаслик;
- экстремал депрессия;
- атрофдагиларга реакциянинг етишмаслиги, ҳаракатсизлик даражасига эришиш.

Шунингдек стресс оқибатида келиб чиқадиган соғлигининг функционал бузилишлари:

- уйқунинг бузилиши;
- ҳеч ким билан очик мулоқот олиб бормаслиги;
- бошқалар томонидан таҳдид, ғоялар;
- ўз жонига қасд қилишга уринишлар.

Бу ёшда руҳий ва психосоматик бузилишлар доимий бўлиши мумкин. Турли хил соматик шикоятлар қайд этилган. Улар тиббий кўриклар натижалари билан тасдиқланмаган[3].

Ушбу мақолада содир бўлган табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятдан кейин ёки хавфсиз жойда дарҳол ёрдам кўрсатадиган психологнинг ҳаракатларини кўриб чиқамиз.

Шикастланиш пайтида ва психологик ёрдам кўрсатилганда боланинг биринчи реакцияси шок ҳисобланади. Болаларда, одатда, жимгина чиқиб кетиш ёки кўз ёшлари тўкилиши билан ифодаланади. Жуда ёш болаларда оғриқли ноқулайлик пайдо бўлиши мумкин. Аммо зарба бермайди.

Улар нима бўлаётганини тушунишмайди, лекин уйдаги муҳитни жуда яхши ҳис қилишади. Ўйин-кулги (ўйинчоқ, ширинликлар, телевизор кўришни тавсия этинг) бу вазиятда яхши самара бермайди. Бу вақтинча ҳаракат қилади. Лекин қайғуни енгил учун ёрдам бермайди, фақат вақтинча эътиборни чалғитади. Болани кучоқланг, у дам олишга, йиғлашга, ўтиришга ёки ётишга имкон беринг. У кўнгли бўшаши, онаси, отаси, акаси ёки синглиси ҳақида гаплашиши учун вақт керак. Ҳар бир боланинг индивидуал қобилиятига қараб шок босқичи жароҳатлардан кейин бир неча соатдан кейин 2-3 кунгача давом этиши мумкин.

Психологик ёрдамнинг мақсади, ушбу вазиятнинг енгиллаштириш ва психологик шикастнинг ривожланишининг салбий оқибатларини олдини

олишдир. Агар иложи бўлса, экстремал вазиятда болани қўрқинчли, ҳаяжонли, одамнинг ёрдамига муҳтож бўлмаган вазиятда, масалан, қизиқарли, жозибали, ҳаяжонли у билан енгилга қодир бўлган вазият сифатида талқин қилишда ёрдам бериш керак. Яъни, унинг шикастланишини камайтирадиган вазиятни субъектив идрок этишга қўмаклашади. Эҳтимол, бу катталар учун камдан-кам ҳолларда қўлланилади, лекин болалар билан ишлашда бу жуда муҳимдир.

Фавқулодда вазият таъсиридан кейинги ўткир даврда бола билан ишлашнинг асосий воситаси психолог томонидан унинг амалиётидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган рағбатлантирувчи материал бўлиши керак. Рағбатлантирувчи материаллар орасида алоҳида ўринни психологик ёрдамнинг самарали воситаларидан бири сифатида ўйинчоқ эгаллайди. Бундай ҳолда, ўйинчоқ ҳаракат қилади:

- ижобий муносабатлар ва мулоқотни йўлга қўйишга қўмаклашувчи воситалар;
- жисмоний, ақлий ва шахсий хусусиятларни ташҳис қилиш воситаси, регрессия хусусиятларини ўрнатиш воситаси;
- психологик қўллаб-қувватлаш ва тузатиш воситалари.

Вазият учун тегишли стимул материални танлашда фожианинг ўзи ҳисобга олиниши керак. Табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятларда турли кубиклар, конструкторлар ва материаллардан унумли фойдаланиш муҳимдир. Булар пластилин, лой, бўёқлар, губкалар, маркерлар, рангли қаламлар ва ҳозирги пайтда ҳиссий аҳамиятга эга бўлган ҳар бир нарсани тасвирлаш учун махсус тахталар.

Расм чизиш ва моделлаштириш болалар учун муҳим фаолият бўлиб, унда болалар фавқулодда вазиятлар билан боғлиқ бўлган ўзларининг тажрибаларига рамзлар ёки тасвирлар билан муносабат билдиришлари мумкин ва бу фаолият махсули ижрочининг ўзи томонидан уни яратилиш жараёни ва мотивидан ажратиб олиниши мумкин. Яратилган маҳсулот мустақил муаллиф ижоди сифатида танила бошлайди, бунда бола ўзини аниқлай олади.

Ижтимоий характерга эга фавқулудда вазиятларда, болаларнинг олдинги бахтли ва одатий ҳаётлари учун аҳамиятли бўлган одамлар, ҳайвонлар ва объектларни тасвирлаш учун рол ўйнаш ва вазиятли ўйинлардан фойдаланиш учун зарур бўлган нарсалар ўзгаради.

Фавқулудда вазият оқибатларини бошдан кечиришнинг кейинги босқичи - бу ўткир қайғу. Болада ўткир қайғу даври, одатда, катталарникига қараганда қисқа бўлади (кўз ёшлари кўпинча кулги билан алмаштирилади), лекин янги ҳаётий вазиятларга дуч келганида унинг дарди яна жонланади.

Ушбу босқич бир неча кун давом этиши мумкин, лекин тез-тез фавқулудда вазиятга дуч келганидан кейинги дастлабки 7-10 кун ичида турли ўйин ва бошқа самарали иш усуллари бу ерда муҳим рол уйнайди. Аммо ушбу усулларни амалда ошираётганда:

1. Яқин кишидан айрилган боланинг хулқ-атворидаги ўзгаришларни кузатиш. Биринчи ҳафталарда одатда тарк этишга мойиллик, тажовуз, ғазаб, асабийлашиш, эътиборсизлик кузатилади. Сабр билан муомала қилинг, ҳеч қачон ҳайратингизни кўрсатманг. Болага зид ҳаракат қилманг.

2. Агар бола гаплашмоқчи бўлса, уни тинглаш учун вақт ажратинг. Бу, албатта ҳар доим ҳам осон эмас, лекин ҳаракат қилиб кўринг. Болага у билан гаплашмоқчи эканлигингизни тушунтиринг. Бунинг учун қулай вақтни танланг. Сухбатда нафақат қулоқларингиз билан, балки кўзларингиз ва юрагингиз билан ҳам тингланг. Болани қучоқланг, қўлини олинг. Болага тегиниш жуда яхши самара беради. Чунки у меҳрибон ота-онанинг илиқлигини йўқотган. Бу болага сиз унга ғамхўрлик қилаётганингизни ва ҳар қандай вақтда унга ёрдам беришга тайёр эканлигингизни ҳис қилишга имкон беринг. Уларнинг ота-онаси ҳақида гапириш истагини қўллаб-қувватланг ва буни ўзингиз бажаринг.

3. Боланинг энг яхши дўстларини жалб қилишга ҳаракат қилинг. Агар сиз боланинг энг яхши дўстларини тўплашни уддаласангиз, уларга яхши кўрган инсонини вафот этганида, бу одам ҳақида гаплашиш, унинг яхши хотирасини сақлашга ёрдам беришини тушунтиринг.

4. Бериладиган саволларга тайёр тулинг ва ҳар доим жавобларингиз ишончли бўлсин. Болаларни кўпинча туғилиш ва ўлим масалалари қизиқтиради. Бола оиласининг маданий даражасини ва унинг диний қарашларини билиш жуда муҳимдир. Ўзингизнинг ҳис-туйғуларингиз ҳеч қачон ота-онасининг ҳис-туйғуларига зид бўлиши ёки болани аралаштирмаслик керак.

5. Болага йиғлаш уят эмаслигини кўрсатинг. Агар кўзларингиз ёшга тўлган бўлса, уни яширманг ("сиз онангизни жуда яхши кўргансиз ва мен буни тушунаман. У вафот этганидан жуда хафаман"). Бундай пайтда бола жуда кўп таъсирли ҳикоялар айтиб бериши мумкин.

6. Ҳеч қачон: "сен бундай деб ўйламайсан, шундайми?" деб айтманг ва мавзунини ўзгартиришга ҳаракат қилманг. Агар бола ўзини отасининг ўлимида айбдор деб билса, у ҳақиқатан ҳам шундай ўйлайди. Болалар ҳалол, ўйлаганларини айтишади. Уларнинг ҳис-туйғулари ҳақиқий ва кучли. Сиз улар ҳақида билишингиз керак, улар ҳақида гаплашиш керак. Боланинг тажриба қилиш ҳуқуқини тан олиш жуда муҳимдир.

Бу босқичда, тасалли берадиган болалар ва катталар китобларидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Бу, биринчи навбатда, болалар учун эртақ [4], улардан фойдаланиш, агар бола ўз ҳикояларига берилиб, қийин ва чидаб бўлмас ҳақиқатдан узоқлашишга тайёр бўлсагина фойдаланиш мумкин. Бола билан индивидуал ишлашни таъминловчи, рағбатлантирувчи материаллар орасида ҳамкорлик қилиш учун улардан фойдаланиш керак. Руйхатда келтирилган материалларга қўшимча равишда, стол ўйинлари, бош қотирмали ўйин, қуриш яшаш ва бошқаларни ўз ичига олиши керак.

Агрессив хатти-ҳаракатларни олиб ташлашда, айниқса ёш болаларнинг шикастланишига дучор бўлишлари учун уларга турли хил қутилар, шарлар, майдалаш мумкин бўлган қоғозлар берилиши керак. Катта ёшдаги болалар катта куч талаб қиладиган жисмоний ишларни ёки пиёда, велосипедда сайр қилишни топширинг. Қўрқув билан ишлаш учун мифологик ёвуз руҳларнинг қўрқинчли ниқоблари ва тажовузкор ҳайвонларнинг ниқоблари қўлланилади.

Ҳар қандай босқичда бола билан ишлашнинг бошланиши ҳар доим бири бири билан танишиш, диагностик текшириш ва руҳий тикланиш мақсадида самарали ҳамкорлик учун зарур бўлган алоқани ўрнатишдан иборат. Танишиш ва психологик ёрдам таклиф қилиш вақтида сиз боланинг шахсини ҳар қандай тарзда тасдиқлашингиз керак. Ҳатто энг кичиклари ҳам улар билан ишлашга рози бўлишлари керак: "Салом, мен Тошкентлик психологман, менинг исминим... сизнинг исмингиз нима?".

Агар мен билан мулоқот қилишга тайёр бўлсангиз, сизга ёрдам беришим мумкин. Шунингдек, таъкидлаш керакки, бола сиз ҳақингизда маълумотга эга бўлганда алоқада фаолроқ бўлади. Шунинг учун аввал саволга жавоб беринг ва кейин унга муурожаат қилинг, масалан: "мен 25 ёшдаман, сиз неча ёшдасиз? Мен ширинликлар ва музқаймоқ истеъмол қилишни яхши кўраман. Вақтингизни қандай ўтказасиз?" ва ҳоказо. Бу алоҳида аҳамият касб етади. Юқорида қайд этилган рағбатлантирувчи материал ҳам ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйишга кўмаклашади. Ёш болалар учун, масалан, агар сиз ёпиқ ёки ўткир шокда бўлсангиз, сиз ўзингиздан эмас, балки таниқли ижобий характер - ўйинчоқдан, унинг номидан танишишни бошлаш мумкин[5].

Шахсий идентификацияни тузатиш учун турли хил ҳиссий ҳолатларнинг ниқоблари, шунингдек, инсоннинг юзининг визуал қиёфасини бегоналаштириш ниқоблари қўлланилади. Дам олиш учун ўйинчоқлар ҳавас ва тафаккур учун ишлатилади. Шунингдек, машҳур анъанавий машғулотлар ва дам олиш машқларига ўзгартиришлар киритилади. Бу босқичда жароҳатни бошдан кечиришнинг самарали усули, бола учун энг муҳим нарса - бу одатдаги тартибни тиклаш. Бу эса, болалар нормал ривожланиш босқичларидан ўтишлари мумкин. Кундалик тартибсизликни йўқ қилади ва дунёга барқарорликни оширади.

Ҳар бир янги фавқулодда вазият ўз хусусиятларига эга. Шунинг учун уларни кўриб чиқишни талаб қилади. Иш усуллари ва рағбатлантирувчи материалларни танлашда фожеа контекстини ҳисобга олиш керак. Бу психологга фавқулодда вазиятларга дуч келганидан кейин ёрдам бериш ишини энг самарали тарзда қуришга имкон беради.

Шок ҳолатида ва ўткир қайғуларни бошдан кечираётган болалар ва ўсмир ёшдаги болалар билан ишлаш учун психологга керакли зарур материаллар:

- тематик қўғирчоқлар (бармоқли қўғирчоқлар, юмшоқ ёқимли ўйинчоқлар, қўғирчоқ театри, ўйинчоқлар - одамлар, ўйинчоқлар-ҳайвонлар, қўғирчоқ оиласи);

- моделлаштириш учун пластилин ёки бошқа материаллар;

- бўёқлар (акварел, гуаш), қоғоз (оқ, рангли), картон, қаламлар, маркерлар ва ҳ.к.;

- иплар, тўқиш иплари, арқонлар ва ҳ.к.;

- қўшимча материаллар (елим (ПВА, қалам), қайчи (оддий ва тўмтоқ), ўчиргич, кескич);

- эртак, ҳикоя китоблари;

- конструктор;

- бошқа ўйинчоқлар (қурол ўйинчоқ, қўғирчоқ мебели, резина пичоқ, автомобиллар, тўп (резина, юмшоқ мато), пластик самолёт, қошиқ, стакан ва ликопчалар (2 та), ўйинчоқ аскарлари, тиббий халта) ва ҳ.к.

Шунга қарамай, қандай шошилинич ёрдам кўрсатилмасин, болада ҳали ҳам унинг нормал ҳаёт кечиришига тўсқинлик қиладиган жароҳат мавжуд. Бошқача қилиб айтганда, шошилинич психологик ёрдам боланинг ажойиб психологик ҳолатини сақлаб қолиш учун етарли эмас, шунинг учун воқеадан кейин бир мунча вақт болалар учун психотерапевтик ва психокорректорлик тадбирларини ўтказиш керак. Бу ҳафталар ёки ойлар эмас, балки йилларни олади.

Мутахассислар “Тайёргарликдан ўтган инсон – ярим қутқарилган инсон”, деб бежиз айтишмайди[6]. Юқори даражадаги психологик тайёргарлик болаларнинг фавқулодда вазиятлар чоғидаги ҳаракатлари самарадорлигини белгилайди. Болаларнинг руҳий чиниққанлиги ваҳимали кайфият ривожланиб кетишига тўсқинлик қилади, дадиллашиб, бор иродасини тўплаб, содир бўлган вазиятдан чиқишнинг тўғри, мақсадбоп йўлини топиш имкониятини беради. Бу эса қурбонлар сонининг камайишига ёки умуман бўлмаслигига олиб келади. Бундан ташқари хориж мамлакатлари тажрибаларини тўплаш, ўрганиш ва

амалиётга тадбиқ этиш ишларини давом эттириш зарур.

Адабиётлар:

1. Психология экстремальных ситуаций / Под общей ред. Ю. С. Шойгу. М., 2007. 320 с.
2. Психология экстремальных ситуаций/Под ред. В.В.Рубцова, С.Б.Малых. – М: Психологический ин-т РАО, 2007.
- 3.Тарабарина Н.В. Психологические последствия террористических актов // Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма. М.: Экономика, 2004.
4. Мухина В.С. Психологическая помощь пострадавшим от землетрясения в Армянской ССР // Психологический журнал. Том 10. 1989 с. 44-54.
- 5.Малинина И. Н. Психологическая помощь детям в чрезвычайных ситуациях // Современная психология: материалы III Международная научная конференция. г. Казань, октябрь 2014 г. —72-73с.
- 6.Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных /Под общей ред. Ю. С. Шойгу. “Ребенок в очаге чрезвычайной ситуации: оценка состояния и психологическая помощь.” Москва. 2007. — 319 с.